

La arquitectura de la influencia: una revisión narrativa sobre el papel de la Red Atlas y los *think tanks* pro-mercado en las políticas públicas

Ricardo Alonzo Fernández Salguero

9 de diciembre de 2025

Resumen

Esta revisión narrativa cualitativa analiza la evidencia disponible sobre el papel, las estrategias y las formas de influencia de los *think tanks* conservadores, libertarios y neoliberales, con un enfoque particular en la Red Atlas (*Atlas Network*). A través de una síntesis estructurada de **49** estudios teóricos y empíricos, seleccionados a partir de un universo inicial de **746** registros, se explora cómo estas organizaciones operan como una red transnacional para difundir ideas de libre mercado, intervenir en la formación de élites, configurar marcos interpretativos de política pública y participar en la competencia por la agenda pública en áreas como educación, medio ambiente, salud y economía. La literatura revisada caracteriza a la Red Atlas como un «meta think tank» y un «business angel» institucional que facilita la creación, profesionalización y conexión de organizaciones afiliadas en múltiples regiones (Djelic, 2015; Salles-Djelic, 2017; Fischer & Plehwe, 2017; Onofre, 2021). Se constata una heterogeneidad metodológica significativa, con predominio de estudios cualitativos y de análisis de redes, y una menor proporción de diseños cuantitativos que permitan estimar magnitudes de efecto o atribuciones causales robustas. En consecuencia, las conclusiones más consistentes corresponden a afirmaciones descriptivas y mecánicas sobre arquitectura, estrategias y patrones de intervención, mientras que las inferencias causales fuertes deben considerarse tentativas. En conjunto, la evidencia sugiere que la capacidad de estas redes para construir consensos, enmarcar debates y sostener infraestructuras de expertos constituye una forma persistente de influencia política contemporánea.

Palabras clave: *think tanks*, Red Atlas, neoliberalismo, libertarismo, políticas públicas, revisión narrativa, influencia política.

1. Introducción

Los *think tanks*, o centros de pensamiento, se han consolidado en las últimas décadas como actores relevantes en el ecosistema político global, operando en la intersección entre conocimiento académico, formulación de políticas y opinión pública (Stone, 2001; Ahmad, 2008). Aunque su diversidad es amplia, una fracción especialmente influyente corresponde a aquellos con una orientación ideológica pro-mercado, frecuentemente descritos como neoliberales, conservadores o libertarios. Estas organizaciones no solo producen investigación, sino que despliegan estrategias de intervención pública orientadas a disputar la hegemonía de marcos interpretativos sobre problemas sociales y económicos (Plehwe, 2015; Faria & Chaia, 2020).

En el centro de este fenómeno se encuentra la *Atlas Network*, una organización paraguas que ha contribuido a la creación, financiamiento y articulación de una extensa red transnacional de *think tanks* dedicados a promover principios de libre mercado (Djelic, 2015; Salles-Djelic, 2017). Fundada por Antony Fisher, empresario británico influido por la obra de Friedrich Hayek, la red se expandió hasta abarcar cientos de organizaciones afiliadas y asociadas en diversas regiones, desempeñando un papel relevante en la institucionalización del modelo de *think tank* neoliberal (Onofre, 2021; Fischer & Plehwe, 2017).

La literatura académica ha abordado esta influencia desde múltiples ángulos. Algunos estudios se concentran en arquitectura organizativa, financiamiento y dinámicas de difusión, conceptualizando estas estructuras como «redes de promoción de políticas» o «coaliciones discursivas» con capacidad de replicación estratégica (Parmar, 2012; Plehwe, 2021; Hauck & Resende, 2021). Otros examinan efectos sobre áreas sectoriales específicas, como educación (Olmedo & Grau, 2013; Moura & Oliveira, 2024; Jarquín-Ramírez & Díez-Gutiérrez, 2024), clima y medio ambiente (Beder, 2001; Almiron et al., 2020; Walker, 2023), salud pública vinculada a industrias reguladas (Smith et al., 2016; Coombes, 2019) y reformas económicas pro-mercado (Chwieroth, 2007; Belloc & Nicita, 2012; Araldi & Svartman, 2019).

1.1. Definiciones de trabajo

Dado que el corpus revisado emplea categorías ideológicas parcialmente solapadas, esta investigación adopta definiciones de trabajo que facilitan la comparabilidad analítica. La noción de **neoliberalismo** se utiliza para referir a un conjunto de ideas y prácticas que priorizan la expansión de mercados, privatización, desregulación y límites a la intervención estatal en la economía, así como la construcción de marcos institucionales favorables a dichas orientaciones (Djelic, 2015; Salles-Djelic, 2017). El término **libertarismo** se emplea para describir enfoques que enfatizan libertad individual, reducción sustantiva del Estado y defensa de mercados como principio normativo central, con potencial convergencia histórica con proyectos políticos contemporáneos de derecha (Cooper, 2021; Hughes, 2023). Por su parte, **conservadurismo pro-mercado** refiere a articulaciones entre valores culturales conservadores y agendas económicas orientadas al libre mercado, frecuentemente operando en coaliciones políticas específicas según

contextos nacionales (Buzogány & Varga, 2021; Vucetic, 2024).

Asimismo, se entiende por **red de *think tanks*** un conjunto de organizaciones formal o informalmente coordinadas que comparten recursos, personal, repertorios discursivos y estrategias de intervención pública, y cuya influencia puede resultar de efectos acumulativos de socialización, legitimación experta y articulación con élites políticas y económicas (Stone, 2000; Plehwe, 2021).

1.2. Pregunta de investigación y objetivos

Esta revisión narrativa cualitativa busca responder a la pregunta central: **¿Cómo operan la Red Atlas y los *think tanks* pro-mercado como redes transnacionales de influencia a nivel micro, meso y macro, y qué evidencias documentan sus formas de intervención sobre la agenda pública, la formación de élites y las políticas sectoriales?** Para ello, se abordan las siguientes sub-preguntas: (1) ¿Cuál es la arquitectura organizativa y financiera de estas redes?; (2) ¿Qué mecanismos de influencia operan en niveles micro, meso y macro?; (3) ¿En qué áreas de política se han documentado patrones de intervención más consistentes?; y (4) ¿Cómo se ha interpretado su relación con el auge de derechas radicales e iliberales en distintas regiones?

Ante la heterogeneidad del corpus, se adopta un enfoque sistemático *inspirado* en PRISMA para transparentar el proceso de búsqueda y selección, sin pretender un metaanálisis estadístico.

2. Metodología

Aunque esta investigación constituye una revisión narrativa cualitativa y no una revisión sistemática cuantitativa en sentido estricto, se adoptaron elementos del marco PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) como guía para aumentar la transparencia del proceso de búsqueda, cribado y síntesis. El objetivo es presentar una síntesis estructurada de la mejor evidencia disponible sobre la Red Atlas y redes de *think tanks* pro-mercado, haciendo explícitos criterios de inclusión y exclusión, y caracterizando sistemáticamente el corpus final.

2.1. Fuentes de información y estrategia de búsqueda

Se realizó una búsqueda entre enero y octubre de 2024 en Scopus, Web of Science, Google Scholar, SciELO y Redalyc. La estrategia combinó términos relacionados con la *Atlas Network* y *think tanks* neoliberales, libertarios y conservadores, utilizando operadores booleanos para capturar referencias explícitas a la red y a sus ecosistemas afiliados.

Una cadena de búsqueda representativa fue:

(«*Atlas Network*» OR «*Atlas Foundation*» OR «*neoliberal think tank**» OR «*libertarian think tank**» OR «*conservative think tank**») AND (policy OR «public policy»)

OR influence OR impact OR «Latin America» OR education OR climate)

Se incluyeron estudios publicados entre 1988 y 2025 en inglés, español y portugués. El punto de inicio 1988 se justifica por el auge documentado de plataformas de articulación liberal en América Latina y por la consolidación histórica del modelo de *think tank* de mercado en el periodo tardío de la Guerra Fría y la expansión posterior de redes transnacionales (Vidal et al., 2020; Onofre, 2021; Plehwe, 2021). Se consideraron artículos revisados por pares, capítulos de libro académicos y monografías con análisis sustantivo sobre redes de *think tanks* pro-mercado y/o la Red Atlas. La búsqueda inicial arrojó **746 registros**.

2.2. Criterios de inclusión y exclusión

Los criterios de inclusión se definieron a priori:

- Estudios centrados explícitamente en la *Atlas Network*, sus organizaciones afiliadas o redes de *think tanks* pro-mercado con rol documentado en marcos de política pública.
- Trabajos que describen mecanismos de influencia discursivos, organizativos, financieros o de formación de élites.
- Investigaciones con evidencia empírica, reconstrucciones históricas o análisis teórico-conceptuales pertinentes.
- Estudios en cualquier región, siempre que exista vínculo claro con redes transnacionales de *think tanks* pro-mercado.

Se excluyeron trabajos que:

- Mencionan *think tanks* de forma tangencial sin análisis sustantivo.
- Corresponden a opinión periodística o ensayos sin aparato analítico verificable.
- No establecen relación explícita con agenda pública, élites o políticas sectoriales.
- Presentan tratamiento puramente descriptivo sin discusión de estrategias o mecanismos.

2.3. Criterios mínimos de calidad

En una revisión narrativa con corpus heterogéneo, se aplicaron criterios mínimos de calidad para priorizar evidencia verificable y reducir la dependencia de argumentación especulativa. Se consideraron como estándares mínimos:

- **Trazabilidad documental:** uso de fuentes primarias, documentos institucionales y bibliografía académica claramente identificada.

- **Claridad del caso y del vínculo de red:** especificación explícita de relaciones organizacionales, financiamiento, circulación de expertos o coordinación discursiva.
- **Coherencia analítica:** argumentos conectados a evidencia empírica o reconstrucción histórica consistente.
- **Triangulación plausible:** convergencia con literatura comparada o con otros tipos de evidencia cuando está disponible.

Estos criterios sustentaron la exclusión de estudios con debilidades metodológicas graves en la fase de texto completo.

2.4. Proceso de cribado, elegibilidad e inclusión

Los **746 registros** identificados se importaron a un gestor de referencias. Se eliminaron **146 duplicados**, resultando en **600 registros únicos**. En el cribado de títulos y resúmenes se excluyeron **480 registros**. Quedaron **120 estudios** para evaluación en texto completo. Tras lectura integral, se excluyeron **69 trabajos** por ausencia de vínculo explicativo con políticas públicas, exceso descriptivo sin mecanismos, redundancias sustantivas o problemas de calidad. Finalmente, se incluyeron **49 estudios** en la síntesis narrativa.

Cuadro 1: Resumen del flujo de selección de estudios (esquema PRISMA simplificado).

Etapas del Proceso	n
Registros identificados en bases de datos y otras fuentes	746
Duplicados eliminados	146
Registros tras eliminar duplicados	600
Registros excluidos tras cribado de título y resumen	480
Artículos evaluados en texto completo	120
Artículos excluidos tras lectura completa	69
Estudios incluidos en la síntesis narrativa cualitativa	49

2.5. Extracción de datos y caracterización del corpus

Para cada uno de los 49 estudios incluidos se extrajeron: autoría, año, tipo de documento, región de análisis, foco temático (educación, medio ambiente, economía, salud, arquitectura de red), metodología y hallazgos centrales sobre mecanismos y patrones de influencia.

Cuadro 2: Resumen cuantitativo del corpus de 49 estudios incluidos.

Distribución metodológica			Foco geográfico principal		
Tipo de metodología	N	%	Región	N	%
Cualitativa (estudio de caso, análisis documental)	29	59.2 %	América Latina (esp. Brasil)	19	38.8 %
Teórica / ensayo / revisión histórica	9	18.4 %	Global / transnacional	11	22.4 %
Análisis de redes (SNA, cualitativo o mixto)	4	8.2 %	Estados Unidos / Norteamérica	11	22.4 %
Cuantitativa correlacional (regresión, etc.)	4	8.2 %	Europa (esp. Reino Unido)	6	12.2 %
Cuantitativa causal (cuasiexperimental/experimental)	1	2.0 %	Australia / otros	2	4.1 %
Mixta	2	4.1 %			
Total	49	100 %	Total	49	100 %

2.6. Tipología analítica de impacto

Para evitar ambigüedad conceptual, se adopta una tipología mínima de **impacto** que organiza la evidencia disponible:

1. **Impacto ideacional-discursivo:** difusión de marcos interpretativos, producción de sentido común de política y legitimación de soluciones de mercado.
2. **Impacto organizacional y de élites:** formación de cuadros, circulación de expertos, creación de instituciones satélite y puertas giratorias.
3. **Impacto en agenda y coaliciones:** capacidad de priorizar temas, bloquear alternativas y articular alianzas público-privadas.
4. **Impacto regulatorio o de diseño institucional:** evidencias de participación en privatización, desregulación o rediseño de políticas sectoriales.

Esta tipología permite distinguir con mayor precisión entre evidencia de mecanismos y evidencia de resultados de política.

2.7. Estrategia de síntesis y evaluación del riesgo de sesgo

Dada la heterogeneidad del corpus, se optó por síntesis narrativa organizada por ejes temáticos y por niveles de mecanismos (micro/meso/macro). Para contextualizar la solidez de la evidencia, se aplicó un marco **ROBINS-I adaptado** a un subconjunto de estudios empíricos muy influyentes en las conclusiones de la revisión. En este uso adaptado, las categorías de confusión, selección y medición se interpretan de manera compatible con diseños cualitativos e históricos, priorizando claridad de fuentes, plausibilidad del rastreo causal y transparencia de criterios analíticos. Este ejercicio busca asegurar comparabilidad interna dentro del corpus revisado más que una equivalencia estricta con esquemas diseñados para evaluar ensayos clínicos o intervenciones experimentales de política pública.

3. Resultados: síntesis narrativa de la evidencia

El análisis de los 49 estudios revela una red de influencia compleja, multifacética y global. La síntesis se organiza en torno a cinco ejes: (1) arquitectura transnacional de la Red Atlas; (2) estrategias discursivas y disputa cultural; (3) patrones de intervención en políticas sectoriales; (4) expansión geográfica con énfasis en América Latina; y (5) relación con derechas radicales e iliberales. La Tabla 3 presenta estudios representativos por eje.

Cuadro 3: Agrupación temática de estudios representativos sobre redes de *think tanks* pro-mercado.

Eje Temático	Contribución Principal	Autores Clave
1. Arquitectura Transnacional de la Influencia	Caracteriza a Atlas como «meta think tank» que facilita financiamiento semilla, formación organizacional y coordinación estratégica para expandir y profesionalizar nodos pro-mercado.	Djelic (2015), Salles-Djelic (2017), Fischer & Plehwe (2017), Onofre (2021), Parmar (2012)
2. Estrategias y Disputa Cultural	Examina tácticas de formación de cuadros, plataformas mediáticas, activismo juvenil y marcos polarizantes anti-izquierda, combinando repertorios discursivos con redes de élites.	Faria & Chaia (2020), Vidal et al. (2020), MacLean (2021), Coggo Cristofolletti & Pavan Serafim (2022), Klein Caldas et al. (2023)
3. Patrones de Intervención Sectorial	Documenta repertorios pro-mercado en educación, medio ambiente, salud pública y economía, con evidencia heterogénea sobre resultados regulatorios.	<i>Educación:</i> Moura & Oliveira (2024), Jarquín-Ramírez & Díez-Gutiérrez (2024), Olmedo & Grau (2013). <i>Medio Ambiente:</i> Beder (2001), Almiron et al. (2020), Walker (2023). <i>Salud:</i> Smith et al. (2016), Coombes (2019). <i>Economía:</i> Araldi & Svartman (2019), Chwieroth (2007), Belloc & Nicita (2012).

Continúa en la página siguiente

Cuadro 3 – continuación

Eje Temático	Contribución Principal	Autores Clave
4. Expansión Geográfica (América Latina)	Mapea redes densas en Brasil, Chile, Argentina y México y su papel en la consolidación de infraestructuras ideacionales pro-mercado y coaliciones políticas de derecha.	Vidal & Lopez (2022), Faria & Chaia (2020), Hauck & Resende (2021), Bracco (2025), Castro Rea (2018), Salas Porras (2025), Méndez & Mercado (2025)
5. Derecha Radical e Iliberalismo	Explora relaciones de convergencia selectiva, indiferencia estratégica o alianzas coyunturales entre redes pro-mercado y derechas radicales en distintos contextos.	Vucetic (2024), Cooper (2021), MacLean (2020), Buzogány & Varga (2021), Hughes (2023), Coman et al. (2025)

3.1. La arquitectura transnacional de la influencia

Una conclusión robusta del corpus es el rol de la Red Atlas como catalizador organizacional del movimiento global de *think tanks* de libre mercado. Djelic (2015) conceptualiza a Atlas como un «business angel» que provee financiamiento semilla, entrenamiento, modelos institucionales y legitimación para nuevas organizaciones, mientras que Salles-Djelic (2017) describe este proceso como la construcción de una «arquitectura para la influencia política». Esta estructura permite la replicación estratégica del modelo de *think tank* neoliberal, con adaptaciones locales que sostienen una identidad transnacional coherente (Fischer & Plehwe, 2017; Plehwe, 2021). La red funciona como ecosistema coordinado donde se comparten ideas, formatos de intervención pública y circulación de expertos, amplificando el efecto de nodos individuales (Stone, 2000; Parmar, 2012).

El origen histórico de estas configuraciones se vincula con la iniciativa de Hayek y la Sociedad Mont Pèlerin, orientadas a articular una comunidad intelectual global favorable al liberalismo económico (Shammas, 2017; Onofre, 2021). Atlas puede interpretarse como una institucionalización de esa visión, extendiendo la circulación de ideas desde espacios de élite hacia arenas de política pública y comunicación de masas (Plehwe, 2021).

3.2. Estrategias discursivas y disputa cultural

La literatura coincide en que la producción de informes técnicos es solo una dimensión de la estrategia. Una parte central del repertorio de intervención es la disputa cultural por legitimidad pública y formación de élites (Faria & Chaia, 2020; Vidal et al., 2020). Organizaciones asociadas a redes pro-mercado, como plataformas de activismo juvenil en educación superior, han operado

como mecanismos de socialización ideológica y construcción de cuadros políticos (Coggo Cristofolletti & Pavan Serafim, 2022). Esta dinámica sugiere un *impacto organizacional* y de *élites* más consistente que una influencia directamente medible en resultados regulatorios de corto plazo.

A nivel discursivo, estudios sobre América Latina describen estrategias de polarización y construcción de marcos binarios que oponen «libre mercado» y «populismo», acompañadas por intervenciones mediáticas y foros de élites empresariales y políticas (Faria & Chaia, 2020; Vidal et al., 2020). En contextos anglosajones, MacLean (2021) destaca el papel de corrientes libertarias institucionalistas en la búsqueda de límites estructurales a capacidades redistributivas del Estado, lo que conecta con estrategias de largo plazo de red.

3.3. Patrones de intervención en políticas sectoriales

En lugar de presentar una atribución uniforme de impacto, la evidencia sugiere variación por sector, región y ventana política.

Educación. La literatura de Brasil y España documenta la presencia de *think tanks* pro-mercado en redes de defensa de privatización, vales escolares y modelos de gestión privada de servicios educativos (Olmedo & Grau, 2013; Moura & Oliveira, 2024). En América Latina, Jarquín-Ramírez & Díez-Gutiérrez (2024) describe conexiones discursivas y organizacionales entre Atlas y agendas de mercantilización educativa. En conjunto, estos estudios sostienen con más fuerza un *impacto ideacional* y de *agenda* que una estimación cuantitativa estándar de resultados.

Medio ambiente y cambio climático. Beder (2001) identifica repertorios de «ecologismo de libre mercado» promovidos por organizaciones financiadas por intereses corporativos. Almiron et al. (2020) encuentra contra-marcos dominantes en *think tanks* europeos contrarios a regulación climática, con paralelismos notables respecto de patrones estadounidenses, sugiriendo circulación transnacional de ideas. En Australia, Walker (2023) interpreta la intervención de redes asociadas a Atlas como parte de estrategias de oposición a marcos político-constitucionales susceptibles de afectar proyectos extractivos. La consistencia aquí es mayor en el plano de *impacto discursivo* y de *coaliciones*, mientras que los efectos regulatorios específicos requieren mayor investigación comparativa.

Salud pública. El caso del tabaco constituye uno de los ejemplos más robustos de trazabilidad documental. Smith et al. (2016) muestra que Atlas funcionó como aliado estratégico canalizando recursos y legitimidad para producción de publicaciones alineadas con intereses de la industria en los años noventa. En el Reino Unido, Coombes (2019) discute la necesidad de mayor transparencia en vínculos entre *think tanks* y financiamiento empresarial en temas de salud pública.

Política económica. Estudios cuantitativos y cualitativos sugieren conexiones entre ideología pro-mercado, formación de élites económicas y procesos de liberalización o privatización

en distintos contextos (Chwieroth, 2007; Belloc & Nicita, 2012; Araldi & Svartman, 2019). Aunque estos hallazgos no permiten atribuir a Atlas un efecto único y aislado, sí respaldan la interpretación de que redes pro-mercado operan como infraestructuras de difusión de expertos y legitimación de reformas.

3.4. Expansión geográfica y énfasis latinoamericano

América Latina constituye un foco empírico relevante del corpus (Tabla 2). Esta centralidad refleja tanto la densidad de estudios disponibles como la plausibilidad teórica de la región como espacio de alta competencia ideacional sobre el rol del Estado, privatización y reformas de mercado (Faria & Chaia, 2020; Vidal & Lopez, 2022; Plehwe & Fischer, 2019). La literatura examina redes en Brasil, Chile, Argentina y México, destacando alianzas entre élites empresariales, plataformas de formación liberal y nodos afiliados a Atlas (Castro Rea, 2018; Bracco, 2025; Salas Porras, 2025; Méndez & Mercado, 2025). En este sentido, el peso regional del corpus sugiere que varias conclusiones macro de esta revisión deben leerse como especialmente robustas para América Latina y como hipótesis plausibles para otras regiones que requieren mayor corroboración.

3.5. Derecha radical e iliberalismo

La relación entre redes neoliberales transnacionales y derechas radicales contemporáneas presenta resultados interpretativamente diversos. Vucetic (2024) argumenta que los socios de Atlas muestran baja confrontación con la derecha radical mientras mantienen una oposición sostenida a proyectos de izquierda, lo que puede interpretarse como indiferencia estratégica o convergencia selectiva. En Estados Unidos, Cooper (2021) y Hughes (2023) analizan genealogías intelectuales y coaliciones que conectan lenguajes libertarios con agendas reaccionarias específicas. En Europa Central, Buzogány & Varga (2021) y Coman et al. (2025) describen redes de pensamiento iliberal que buscan hegemonía cultural, sugiriendo que las infraestructuras de *think tanks* pueden operar como vehículos de proyectos que combinan elementos económicos y culturales heterogéneos según contexto.

4. Mecanismos de influencia: niveles micro, meso y macro

La evidencia revisada sugiere un patrón multinivel de intervención donde las estrategias operan simultáneamente sobre individuos, organizaciones y marcos institucionales. Para hacer operativa esta arquitectura interpretativa, se presenta una síntesis de cadena causal plausible por nivel. El objetivo no es imponer una secuencia única y determinista, sino ofrecer un mapa de lectura que conecte insumos, procesos y resultados esperables en la literatura disponible.

Esta tabla permite observar que la fortaleza empírica del corpus recae en el rastreo de

Cuadro 4: Mecanismos de influencia en niveles micro, meso y macro: cadena analítica con flechas.

Nivel	Insumos y dispositivos	Mecanismo central (cadena guiada)	Evidencia representativa
Micro	Programas de formación, redes estudiantiles, becas, mentorías, legitimación de experticia, repertorios comunicacionales.	<i>Socialización ideacional</i> ⇒ <i>credenciales y autoridad experta</i> ⇒ <i>cuadros políticos/mediáticos</i> ⇒ <i>difusión de marcos pro-mercado en arenas públicas</i> .	Activismo estudiantil neoliberal y reproducción de cuadros (Coggo Cristofolletti & Pavan Serafim, 2022); performatividad de la experticia en arenas de política (Ahmad, 2008; Irvin & Sokolowski, 2020); ecosistemas jóvenes en América Latina (Vidal et al., 2020).
Meso	Financiamiento semilla, incubación institucional, modelos de gobernanza, entrenamiento organizacional, encuentros transnacionales, circulación de expertos.	<i>Coordinación de nodos</i> ⇒ <i>estandarización flexible de repertorios</i> ⇒ <i>replicación estratégica</i> ⇒ <i>densificación de redes nacionales</i> ⇒ <i>capacidad sostenida de intervención en agenda</i> .	Atlas como «business angel» y arquitectura organizativa de expansión (Djelic, 2015; Salles-Djelic, 2017); replicación transnacional de formatos (Fischer & Plehwe, 2017; Plehwe, 2021); redes de derecha en Brasil y región (Faria & Chaia, 2020; Hauck & Resende, 2021; Vidal & Lopez, 2022).
Macro	Alianzas con élites económicas y partidos, inserción en comisiones, plataformas mediáticas masivas, coaliciones empresariales, ventanas de oportunidad política.	<i>Construcción de consensos de política</i> ⇒ <i>priorización/bloqueo de agendas</i> ⇒ <i>legitimación de reformas</i> ⇒ <i>traducción parcial en diseño institucional o regulación sectorial (con alta variación por país y sector)</i> .	Patrones de liberalización y circulación de economistas pro-mercado (Chwieroth, 2007; Belloc & Nicita, 2012; Araldi & Svartman, 2019); contra-marcos climáticos transnacionales (Beder, 2001; Almiron et al., 2020; Walker, 2023); alianzas históricas con industria del tabaco (Smith et al., 2016; Coombes, 2019).

procesos y repertorios de red. En el nivel micro, la evidencia es especialmente consistente al documentar dispositivos de formación y construcción de autoridad experta como infraestructura de reproducción ideacional. En el nivel meso, la literatura converge al describir a Atlas como coordinador que reduce costos de entrada organizacional, habilita transferencia de formatos y crea continuidad transnacional de estrategias. En el nivel macro, el corpus es más sólido al identificar patrones de agenda y marcos discursivos persistentes que al atribuir impactos regu-

latorios netos uniformes, lo que sugiere cautela en inferencias causales fuertes y una prioridad investigativa en diseños comparativos.

5. Evaluación de certeza de la evidencia: GRADE narrativo adaptado

Dado que el corpus incluye estudios cualitativos, análisis históricos, investigaciones de redes, trabajos correlacionales y un conjunto limitado de diseños con aspiración causal, se adoptó un enfoque de **GRADE narrativo adaptado**. Las afirmaciones se agrupan por tipo (descriptivas, mecanísticas, causales) y por eje temático. Se asigna una certeza inicial *moderada* a descripciones sustentadas en múltiples fuentes independientes; *baja* a inferencias mecanísticas basadas en estudios de caso no comparativos; y *muy baja* a afirmaciones causales fuertes sin identificación robusta. La certeza se ajusta por consistencia, densidad de evidencia, plausibilidad del mecanismo y transparencia de fuentes. En particular, la calificación «moderada–alta» se reserva para afirmaciones con alta trazabilidad documental y/o convergencia intermetodológica dentro del corpus.

La lectura conjunta de la Tabla 5 y de la tipología de impacto permite precisar que la mayor robustez del corpus se sitúa en la identificación de arquitectura organizacional, repertorios discursivos y procesos de formación de élites. En contraste, las afirmaciones sobre resultados regulatorios uniformes o impactos netos atribuibles a un único nodo de red deben interpretarse como inferencias de alcance limitado. Esta distribución de certeza es coherente con la predominancia de estudios cualitativos, históricos y de rastreo de redes en la literatura existente.

6. Discusión

La síntesis confirma que la Red Atlas y *think tanks* pro-mercado asociados constituyen una infraestructura transnacional con capacidad sostenida de intervención ideacional, organizacional y de agenda. La principal fortaleza del corpus reside en la reconstrucción de arquitectura de red, trayectorias históricas y mecanismos plausibles de influencia, identificados en múltiples sectores y regiones. Sin embargo, la robustez de estas conclusiones debe interpretarse a la luz de la estructura metodológica del corpus: la mayoría de los estudios incluidos son cualitativos o histórico-institucionales, lo que fortalece la comprensión de procesos y estrategias, pero limita la estimación de magnitudes de efecto y la atribución causal estricta.

Un eje relevante de debate es la tensión entre activismo ideológico y producción de conocimiento experto. Si bien algunos enfoques reconocen el rol de *think tanks* como canales de transferencia de políticas y *policy learning* (Stone, 2000), la evidencia sectorial en clima y salud pública sugiere que la lealtad ideacional y el alineamiento con intereses corporativos pueden prevalecer sobre una pretensión neutral de experticia (Beder, 2001; Smith et al., 2016; Almiron

Cuadro 5: GRADE narrativo adaptado: certeza de la evidencia por afirmación principal.

Afirmación central	Tipo de afirmación	Base de evidencia	Certeza
Atlas funciona como «meta think tank» y «business angel» transnacional.	Descriptiva / mecanística	Convergencia entre reconstrucciones históricas y análisis organizacionales; evidencia en múltiples regiones; buena trazabilidad de fuentes. (Djelic, 2015; Salles-Djelic, 2017; Fischer & Plehwe, 2017; Onofre, 2021).	Moderada–Alta
Formación de élites y activismo juvenil como mecanismo de reproducción ideológica.	Mecanística	Evidencia consistente en estudios de caso y análisis de activismo; limitada cuantificación del efecto. (Coggo Cristofolletti & Pavan Serafim, 2022; Vidal et al., 2020; Hauck & Resende, 2021).	Moderada
Intervención pro-mercado en agendas de privatización educativa en América Latina.	Mecanística / causal débil	Rastreo de actores y marcos discursivos; coherencia narrativa alta; escasez de diseños comparativos con contrafactuales formales. (Moura & Oliveira, 2024; Jarquín-Ramírez & Díez-Gutiérrez, 2024; Olmedo & Grau, 2013).	Baja–Moderada
Difusión de contra-marcos climáticos y oposición a regulación ambiental.	Mecanística	Patrón transnacional consistente en marcos discursivos; evidencia comparada; impacto regulatorio específico variable por contexto. (Beder, 2001; Almiron et al., 2020; Walker, 2023).	Moderada
Colaboración estratégica con industria del tabaco para influir en políticas de salud pública.	Mecanística con base documental fuerte	Documentos internos y reconstrucción histórica con alta trazabilidad; buena triangulación. (Smith et al., 2016; Coombes, 2019).	Moderada–Alta
Convergencias selectivas o indiferencia estratégica frente a derechas radicales.	Interpretativa / mecanística	Evidencia reciente con variación regional; resultados interpretativos aún en consolidación. (Vucetic, 2024; Cooper, 2021; Buzogány & Varga, 2021; Coman et al., 2025; Hughes, 2023).	Baja–Moderada

et al., 2020).

Asimismo, la relación entre redes transnacionales y élites nacionales debe leerse como un proceso de co-constitución. La literatura que enfatiza dependencia y hegemonía externa aporta hipótesis relevantes (Parmar, 2012; Vidal, 2023), pero los casos nacionales también muestran

agencia local y adaptaciones estratégicas de repertorios de red, lo que sugiere una dinámica más interactiva que unilateral (Vidal & Lopez, 2022; Araldi & Svartman, 2019).

Finalmente, el manuscrito propone hipótesis generalizables sobre operación multinivel de redes pro-mercado, pero la mayor densidad empírica disponible respalda con más fuerza estas inferencias para América Latina que para otras regiones, donde el estado del arte aún es más fragmentario.

6.1. Limitaciones de la revisión

Esta revisión presenta limitaciones importantes. Primero, aunque el proceso de selección fue sistemático e inspirado en PRISMA, la heterogeneidad de tipos documentales y la ausencia de metaanálisis implican que la ponderación final de la evidencia es predominantemente cualitativa. Segundo, la dependencia de búsquedas en inglés, español y portugués puede haber introducido sesgos idiomáticos y geográficos. Tercero, la evaluación de riesgo de sesgo se aplicó de forma focal a estudios muy influyentes, sin una matriz exhaustiva uniforme para todo el corpus. Finalmente, el peso empírico de América Latina en la literatura disponible sugiere que algunas inferencias macro derivadas de esta revisión podrían ser más robustas para esa región que para otras.

6.2. Evaluación del riesgo de sesgo (ROBINS-I adaptado)

Para complementar la lectura de certeza, se presenta una evaluación de riesgo de sesgo basada en un uso adaptado de ROBINS-I aplicado a estudios empíricos particularmente influyentes en la narrativa de resultados. En este marco, los dominios de confusión, selección y medición se interpretan de manera compatible con diseños históricos, cualitativos y de análisis de marcos, privilegiando la transparencia documental, la precisión del vínculo de red y la plausibilidad del rastreo explicativo.

Cuadro 6: Evaluación del riesgo de sesgo para estudios seleccionados (marco ROBINS-I adaptado).

Estudio	Metodología	Confusión	Selección	Medición de resultados	Riesgo general
Vucetic (2024)	Análisis cualitativo de documentos	Moderado	Bajo	Bajo–Moderado	Moderado
Smith et al. (2016)	Análisis documental con archivos de industria	Moderado	Bajo	Bajo	Moderado
Almiron et al. (2020)	Análisis de marcos discursivos comparados	Moderado	Bajo–Moderado	Moderado	Moderado
Moura & Oliveira (2024)	Estudio de caso y análisis documental	Alto	Moderado	Moderado	Serio
Chwieroth (2007)	Análisis cuantitativo de panel	Moderado	Bajo	Bajo	Moderado

En conjunto, esta evaluación sugiere que los estudios con mayor peso explicativo en el manuscrito presentan riesgos generalmente moderados, consistentes con el tipo de diseño predominante en el campo. La principal fuente de incertidumbre no proviene de falta de evidencia de mecanismos, sino de límites estructurales en la posibilidad de construir contrafactuales formales o estimaciones de magnitud comparables entre países y sectores.

7. Conclusiones

Esta revisión narrativa sintetizó un corpus de 49 estudios que, en conjunto, describe a la Red Atlas y a redes de *think tanks* pro-mercado como una infraestructura transnacional de influencia ideacional, organizacional y de agenda. Los hallazgos principales pueden resumirse en cuatro puntos.

Primero, la Red Atlas aparece de manera consistente como un actor que facilita la creación, profesionalización y articulación de *think tanks* pro-mercado, contribuyendo a la globalización del modelo organizativo y a la circulación transnacional de repertorios de intervención pública. Segundo, las estrategias de influencia combinan producción de experticia, formación de cuadros, plataformas mediáticas y articulación de élites empresariales y políticas, lo que refuerza un impacto acumulativo de largo plazo. Tercero, existen patrones de intervención documentados en educación, medio ambiente, salud pública y política económica; sin embargo, la robustez es mayor en el plano descriptivo y mecanístico que en la estimación de impactos regulatorios netos. Cuarto, la relación entre redes neoliberales y derechas radicales contemporáneas resulta heterogénea y dependiente del contexto, con evidencia compatible con convergencias selectivas,

alianzas coyunturales o indiferencia estratégica.

En términos analíticos, la contribución más sólida de la literatura revisada es mostrar cómo estas redes construyen continuidad política: forman individuos, coordinan organizaciones y sostienen marcos interpretativos que pueden modificar estructuralmente la ventana de políticas disponibles en un país. Para futuras investigaciones, resulta prioritario ampliar diseños comparativos y mixtos que permitan evaluar de manera más precisa la relación entre densidad de redes, circulación de élites y resultados regulatorios. Estudios de panel con mejores mediciones de presencia organizacional, análisis de redes con datos de financiamiento y proyectos, y estrategias cuasiexperimentales en torno a eventos de política podrían fortalecer significativamente la agenda empírica sobre *think tanks* transnacionales y gobernanza democrática contemporánea.

Referencias

- Aedo, A. (2016). Cultures of expertise and technologies of government: The emergence of think tanks in Chile. *Critique of Anthropology*, 36(2), 145–167.
- Ahmad, M. (2008). US Think Tanks and the Politics of Expertise: Role, Value and Impact. *The Political Quarterly*, 79(4), 529–555.
- Almiron, N., Boykoff, M., Narberhaus, M., & Heras, F. (2020). Dominant counter-frames in influential climate contrarian European think tanks. *Climatic Change*, 162(4), 2003–2020.
- Araldi, L., & Svartman, E. (2019). Rede Atlas, think tanks e a construção da liberalização econômica no Brasil: uma análise do Instituto Millenium e do Instituto Ludwig Von Mises Brasil. *Conexão comunicação e cultura*, 18(35), 317–339.
- Beder, S. (2001). Research note – Neoliberal Think Tanks and Free Market Environmentalism. *Environmental Politics*, 10(2), 128–133.
- Belloc, F., & Nicita, A. (2012). Partisan privatizations: assessing the ideological bias. *Applied Economics Letters*, 19(10), 959–963.
- Bracco, O. (2025). Think Tanks y transnacionalismo de derecha en América Latina: modelo de desarrollo y batalla cultural de la Fundación Ecuador Libre y Fundación Libre Argentina. *e-l@tina. Revista electrónica de estudios latinoamericanos*, 23(91).
- Buzogány, A., & Varga, M. (2021). Illiberal thought collectives and policy networks in Hungary and Poland. *European Politics and Society*, 24(1), 40–58.
- Castro Rea, J. (2018). Right-Wing Think Tank Networks in Latin America: The Mexican Connection. *Perspectives on Global Development and Technology*, 17(1–2), 89–102.

- Chwieroth, J. (2007). Neoliberal Economists and Capital Account Liberalization in Emerging Markets. *International Organization*, 61(2).
- Coggo Cristofolletti, E., & Pavan Serafim, M. (2022). Neoliberal student activism in Brazilian higher education. *Learning and Teaching*, 15(1), 67–91.
- Coman, R., Paulis, E., Puleo, L., & Trino, N. (2025). Building and legitimizing an illiberal transnational field: illiberal think tanks' struggle for cultural hegemony in Poland and Hungary. *European Political Science*, 24(3), 493–531.
- Coombes, R. (2019). Think tanks should come out of the shadows. *BMJ*, 12212.
- Cooper, M. (2021). The Alt-Right: Neoliberalism, Libertarianism and the Fascist Temptation. *Theory, Culture & Society*, 38(6), 29–50.
- Djelic, M. (2015). Spreading Ideas to Govern the World: Inventing and Institutionalizing the Neoliberal Think Tank. *Academy of Management Proceedings*, 2015(1), 11300.
- Faria, A., & Chaia, V. (2020). Os institutos liberais e a consolidação da hegemonia neoliberal na América Latina e no Brasil. *Cadernos Metrpole*, 22(49), 1059–1080.
- Fischer, K., & Plehwe, D. (2017). Neoliberal Think Tank Networks in Latin America and Europe: Strategic Replication and Cross-National Organizing. En *Think Tanks and Global Politics* (pp. 159–186).
- Francisco, L., & Michael, A. (2018). *The Liberalizers: Justifying Free-Market Finance*. Oxford Scholarship Online.
- Friderichs, L. (2022). Divulgao e internalizao do neoliberalismo na Argentina: a atuao dos think tanks (1983–1999). *Revista de Histria*, (181), 1–27.
- Hauck, J., & Resende, C. (2021). Think tanks and the turnaround of the right in Brazil. En *Critical Perspectives on Think Tanks*.
- Hughes, T. (2023). A space for freedom: the Paleolibertarian coalition. *Journal of Political Ideologies*, 30(2), 352–371.
- Irvin, R., & Sokolowski, J. (2020). Think Tank Soldiers in the Battle for Tax Reform. *Nonprofit Policy Forum*, 11(1).
- Jarqun Ramrez, M., & Dez-Gutirrez, E. (2024). Nuevas derechas y disputas polticas del derecho a la educacin: Atlas Network y la privatizacin educativa en Amrica Latina. *Tramas y Redes*, (6), 67–83.

- Klein Caldas, J., Nunes, D., & Beaklini, B. (2023). O discurso neoliberal promovido pela Atlas Network e sua estratégia discursivo-argumentativa para difundir o “novo neoliberalismo” brasileiro. *Revista Eletrônica de Estudos Integrados em Discurso e Argumentação*, 23(1), 169–189.
- MacLean, N. (2020). The Koch Network’s Long Game and Its Implications for Progressive Organizing. En *Labor in the Time of Trump* (pp. 19–33).
- MacLean, N. (2021). Enchaining democracy. En *The Condition of Democracy* (pp. 19–36).
- Méndez, P., & Mercado, A. (2025). Las redes del poder-saber. Historia, transformaciones y actualidad de los Think Tanks en América Latina. *e-l@tina. Revista electrónica de estudios latinoamericanos*, 23(91).
- Miller-Cribbs, J., Cagle, B., Natale, A., & Cummings, Z. (2010). Thinking about Think Tanks: Strategies for Progressive Social Work. *Journal of Policy Practice*, 9(3–4), 284–307.
- Morales-Martín, J., Videla-Rocha, M., & Ibacache-Monasterio, R. (2023). Grupos económicos, redes corporativas y think tanks. El caso del Centro de Estudios Públicos en Chile. *Íconos - Revista de Ciencias Sociales*, (77), 29–53.
- Moura, S., & Oliveira, D. (2024). Think tanks, neoliberalismo e a privatização da Educação no Brasil. *Retratos da Escola*, 18(41).
- Olmedo, A., & Grau, E. (2013). Neoliberalism, policy advocacy networks and think tanks in the Spanish educational arena: The case of FAES. *Education Inquiry*, 4(3), 22618.
- Onofre, G. (2020). O profeta e o livro sagrado do livre mercado: Hayek e O Caminho da Servidão nos Estados Unidos. *Fronteiras & Debates*, 6(1), 07.
- Onofre, G. (2021). O criador e a criatura: Friedrich Hayek e a rede transnacional de think tanks na América Latina. *História Unisinos*, 25(2), 191–203.
- Parmar, I. (2012). Foundation Networks and American Hegemony. *European journal of American studies*, 7(1).
- Plehwe, D. (2015). The politics of policy think-tanks: organizing expertise, legitimacy and counter-expertise in policy networks. En *Handbook of Critical Policy Studies*.
- Plehwe, D., & Fischer, K. (2019). Continuidade e variedade do neoliberalismo: reconsiderando maré rosa na América Latina. *Revista de Estudos e Pesquisas sobre as Américas*, 13(2), 166–202.
- Plehwe, D. (2021). Interplays of economic and knowledge power. Neoliberal think tank networks and the return and universalization of entrepreneurship. En *Critical Perspectives on Think Tanks*.

- Salas-Porrás, A. (2017). Think Tank Networks in Mexico: How They Shape Public Policy and Dominant Discourses. En *Think Tanks and Global Politics* (pp. 25–49).
- Salas Porrás, A. (2025). Redes de Think Tanks de derecha en América Latina. Maquinaria de las élites para detener a los movimientos progresistas. *e-l@tina. Revista electrónica de estudios latinoamericanos*, 23(91).
- Salles-Djelic, M. (2017). Building an architecture for political influence: Atlas and the transnational institutionalization of the neoliberal think tank. En *Power, Policy and Profit*.
- Shammas, V. (2017). Burying Mont Pèlerin: Milton Friedman and neoliberal vanguardism. *Constellations*, 25(1), 117–132.
- Smith, J., Thompson, S., & Lee, K. (2016). The atlas network: a “strategic ally” of the tobacco industry. *The International Journal of Health Planning and Management*, 32(4), 433–448.
- Stone, D. (2000). Non-Governmental Policy Transfer: The Strategies of Independent Policy Institutes. *Governance*, 13(1), 45–70.
- Stone, D. (2001). Think Tanks, Global Lesson-Drawing and Networking Social Policy Ideas. *Global Social Policy*, 1(3), 338–360.
- Vidal, C., Lopez, J., & Brum, L. (2020). The Power of Ideas: The Fórum da Liberdade, 1988–2018. *Contexto Internacional*, 42(1), 55–79.
- Vidal, C., & Lopez, J. (2022). (Re) pensando a dependência latino-americana: Atlas Network e institutos parceiros no governo Bolsonaro. *Revista Brasileira de Ciência Política*, (38).
- Vidal, C. (2023). Hegemony, consensus building, and pedagogical colonisation: new ways of external interference?. *Contexto Internacional*, 45(1).
- Vucetic, S. (2024). Atlas asunder? Neo-liberal think tanks and the radical right. *International Affairs*, 100(5), 2173–2193.
- Walker, J. (2023). Silencing the Voice: the fossil-fuelled Atlas Network’s Campaign against Constitutional Recognition of Indigenous Australia. *Cosmopolitan Civil Societies: An Interdisciplinary Journal*, 15(2).